

Возможности неинвазивной диагностики у пациентов с неалкогольной (метаболически ассоциированной) жировой болезнью печени

К.Г. Бондарь, И.Л. Кляритская

Opportunities of non-invasive diagnostics in patients with non-alcoholic (metabolically associated) fatty liver disease

K.G. Bondar, I.L. Klyaritskaia

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Резюме

Возможности неинвазивной диагностики у пациентов с неалкогольной (метаболически ассоциированной) жировой болезнью печени

К.Г. Бондарь, И.Л. Кляритская

В данной публикации представлены данные исследования о неинвазивной диагностике неалкогольной (метаболически ассоциированной) жировой болезни печени (НАЖБП (МАЖБП), применение эластометрии селезенки как прогностического критерия варикозно расширенных вен пищевода. Дополнительный поиск литературы осуществлялся на русском и английском языках в базах данных Pubmed, eLIBRARY по следующим ключевым словам: НАЖБП (МАЖБП), НАСГ (МАСГ), неинвазивная диагностика, эластометрия печени, эластометрия селезенки.

Цель: анализ диагностической значимости неинвазивных методов исследования (показателей жесткости печени и селезенки) для прогнозирования риска развития клинически значимой портальной гипертензии и отбора пациентов для проведения эзофагогастроудоденоскопии для оценки риска декомпенсации, кровотечения и потребности в лечении варикозно расширенных вен пищевода у пациентов с компенсированными прогрессирующими хроническими заболеваниями печени, ассоциированными с НАЖБП/МАЖБП.

Неалкогольная (метаболически ассоциированная) жировая болезнь печени — это хроническим заболеванием печени, которое характеризуется накоплением липидов более чем в 5% гепатоцитов (стеатоз) в отсутствие другого этиологического фактора, например злоупотребление алкоголем, прием некоторых лекарственных средств, голодание, моногенные заболевания и другое.

В настоящее время, ввиду распространенности НАЖБП/МАЖБП и некоторых ограничений в применении биопсии печени были разработаны новые, более щадящие и неинвазивные методы диагностики, с помощью которых возможно и определение степени риска развития осложнений. Неинвазивные тесты используются для диагностики стеатоза, стеатогепатита и для постановки диагноза «фиброз печени». Неинвазивные тесты, которые изначально были разработаны для постановки диагноза «фиброз», всё чаще используются для определения прогноза, связанного с хроническим заболеванием печени.

Ключевые слова: НАЖБП (МАЖБП), НАСГ (МАСГ), неинвазивная диагностика, эластометрия печени, эластометрия селезенки.

Кляритская Ирина Львовна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь. klyr3@yandex.ru

Бондарь Кристина Геннадьевна – аспирант кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Abstract

Opportunities of non-invasive diagnostics in patients with non-alcoholic (metabolically associated) fatty liver disease

K.G. Bondar, I.L. Kliaritskaia

This article presents research data on non-invasive diagnostics of metabolically associated fatty liver disease, focusing on the use of spleen elastometry as a prognostic criterion for esophageal variceal bleeding. An additional literature search was conducted in both Russian and English in databases such as PubMed and eLIBRARY using the following keywords: NAFLD/MAFLD, NASH/MASH, non-invasive diagnosis, liver elastometry, spleen elastometry. The aim of the study was to analyze the diagnostic significance of non-invasive research methods (liver and spleen stiffness indicators) for predicting the risk of clinically significant portal hypertension and selecting patients for esophagogastroduodenoscopy to assess the risk of decompensation, bleeding, and the need for treatment of esophageal varices in patients with compensated progressive chronic liver diseases associated with NAFLD/MAFLD.

Objective: to evaluate the diagnostic importance of non-invasive examination methods (liver and spleen stiffness measurements) for predicting the risk of developing clinically significant portal hypertension and selecting patients for undergoing esophagogastroduodenoscopy to assess the risks of decompensation, hemorrhaging, and need for treatment of esophageal varices in individuals with compensated progressive chronic liver diseases associated with MAFLD/NAFLD.

Non-alcoholic (metabolic-associated) fatty liver disease (NAFLD/MAFLD) is a chronic liver condition characterized by lipid accumulation exceeding 5% of hepatocytes (steatosis) in the absence of other etiological factors, such as excessive alcohol consumption, medication use, fasting, or monogenic diseases.

Currently, due to the widespread occurrence of NAFLD/MAFLD and some limitations of liver biopsy application, there has been development of newer, gentler, and non-invasive diagnostic approaches that allow assessment of the severity of potential complications. Non-invasive tests are used for diagnosing steatosis, steatohepatitis, and for diagnosing «liver fibrosis.» Non-invasive tests that were initially developed for diagnosing «fibrosis» are increasingly being used to determine prognosis related to chronic liver disease.

Key words: NAFLD (MASLD), NASH (MASH), non-invasive diagnosis, liver elastometry, spleen elastometry.

Неалкогольная (метаболически ассоциированная) жировая болезнь печени (НАЖБП/МАЗБП) — это хроническое заболевание печени, которое характеризуется накоплением липидов более чем в 5% гепатоцитов (стеатоз) в отсутствие другого этиологического фактора, например, злоупотребление алкоголем, прием некоторых лекарственных средств, голодание, моногенные заболевания и другое [1]. НАЖБП (МАЗБП) охватывает патологический спектр от относительно доброкачественного стеатоза до воспалительных изменений (стеатогепатита), который впоследствии может перейти в фиброз и цирроз печени [2]. Таким образом, стеатоз и неалкогольный стеатогепатит (НАСГ/МАСГ) представляют собой два разных патологических состояния (фенотипа) с различным прогнозом [2, 3].

Сегодня НАЖБП (МАЗБП) признана одной из наиболее распространенных патологий печени в глобальном масштабе, затрагивая около трети населения планеты [4]. Для подтверждения диагноза НАЖБП (МАЗБП) важно выявить признаки стеатоза посредством визуальных методов исследования или биопсии печени, а также подтвердить наличие факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний [5].

НАЖБП (МАЗБП) может прогрессировать с течением времени, вызывая воспаление в ткани пе-

чени (метаболически ассоциированный стеатогепатит, НАСГ/МАСГ), фиброз печени и, в конечном счете, цирроз печени. Раннее выявление и лечение НАЖБП (МАЗБП) может помочь предотвратить прогрессирование в более тяжелый фиброз печени и улучшить общее состояние печени. Фиброз печени является наиболее важным прогностическим фактором для связанных с печенью событий при НАЖБП (МАЗБП) [6]. Прогрессирующий фиброз (\geq F3), также называемый компенсированным прогрессирующим хроническим заболеванием печени (кПХЗП) в соответствии с последним консенсусом Vavero VII [7] является независимым фактором риска развития как заболеваний, связанных с печенью, так и заболеваний и смертей, не связанных с печенью [8, 9].

В настоящее время гистологическая оценка с помощью биопсии печени остается наиболее точным методом для диагностики стеатогепатита, которая характеризуется сочетанием стеатоза, лобулярного или портального воспаления и гепатоцеллюлярного баллонирования, а также используется для определения стадии фиброза печени. Однако биопсия печени имеет свои ограничения, в том числе инвазивность, риск осложнений, вариативность образцов и потенциальное нежелание пациентов из-за инвазивного характера процедуры [10, 11]. Кроме того, для точной постановки диагноза рекоменду-

ется проводить биопсию длиной не менее 25 мм, что не всегда возможно [12].

Широкая распространенность неалкогольной (метаболически ассоциированной) жировой болезни печени и ограничения, связанные с применением биопсии печени, стимулировали разработку менее инвазивных диагностических методик, позволяющих оценить степень риска возникновения осложнений.

Сегодня неинвазивные тесты (НИТ) активно применяются для выявления стеатоза, стеатогепатита и фиброза печени. Изначально разработанные исключительно для диагностики фиброза, такие тесты теперь широко используют для прогнозирования течения хронических болезней печени. Их классифицируют на три группы: лабораторные исследования крови, методы визуализации и комплексные подходы, объединяющие оба метода [13].

Главным критерием, определяющим общий прогноз и исходы, связанные с печенью, является стадия фиброза. У пациентов с прогрессирующим фиброзом (т. е. $\geq F3$), смертность от всех причин в 1,9-3,9 раза выше, чем у других [14]. Это подчеркивает важность выявления этой подгруппы пациентов, что является ключом к оптимизации их клинического ведения, включая наблюдение за развитием гепатоцеллюлярной карциномы, персонализированное снижение веса, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и рассмотрение возможности специфического лечения в рамках клинических испытаний [15-17]. Ряд научных сообществ рекомендует проводить систематический скрининг на фиброз печени в группах высокого риска, включая пациентов с метаболическими факторами риска, такими как сахарный диабет 2-го типа (СД 2) или ожирение. Ожирение тесно связано с НАЖБП (МАЖБП), а увеличение индекса массы тела (ИМТ) связано с прогрессированием НАЖБП (МАЖБП) [18-20].

Цель исследования

Провести анализ диагностической ценности НИП (показателей жесткости печени и селезенки) для прогнозирования риска развития клинически значимой портальной гипертензии и отбора пациентов для проведения эзофагогастродуоденоскопии для оценки риска декомпенсации, кровотечения и потребности в терапии варикозно расширенных вен пищевода у пациентов с компенсированными прогрессирующими хроническими заболеваниями печени, ассоциированными с НАЖБП (МАЖБП).

Материал и методы

В исследование вошли 40 взрослых пациента с метаболическим синдромом, последовательно проходивших ежемесячное обследование по поводу неалкогольной (метаболически ассоциированной) жировой болезни печени и неалкогольного (метаболически ассоциированного) стеатогепатита на

базе ГБУЗ РК «СГКБ №7» с декабря 2024 г. по сентябрь 2025 г.

Все пациенты соответствовали критериям включения в исследование по новой номенклатуре НАЖБП (МАЖБП), в том числе наличием стеатоза печени, выявленного с помощью ультразвукового исследования, и по крайней мере одному кардиометаболическому критерию для взрослых (использование шкалы SCORE2), в табл. 1 описаны критерии включения и критерии исключения из исследования. Все пациенты прошли комплексное обследование для выявления других причин стеатогепатита, в том числе опрос об употреблении алкоголя (тест AUDIT) и поиск лекарственно-индуцированного стеатоза печени, вирусного гепатита, аутоиммунного гепатита, гемохроматоза, болезни Вильсона, гликогеноза, а также холестатических и сосудистых заболеваний печени. Пациенты с признаками других заболеваний печени или с чрезмерным употреблением алкоголя (≥ 14 порций в неделю для мужчин и ≥ 7 порций в неделю для женщин) были исключены.

Всем пациентам были проведены биохимические исследования крови, оценка уровня АЛТ, АСТ, тромбоцитов. Из инструментальных исследований были выполнены: УЗИ ОБП, ЭГДС, эластометрия печени и селезенки.

Сбор данных

Псевдонимные клинические данные, результаты анализов натошак, доступные НИТ, включая отношение АСТ/АЛТ, результаты эластометрии печени и селезенки, были систематически извлечены из медицинских карт. Биологические показатели были собраны в течение медианы (интерквартильный размах [IQR], 0-151) нулевого количества дней после эластометрии печени и селезенки. Исследование проводилось в строгом соответствии со следующими документами:

1. Международные этические руководящие принципы для биомедицинских исследований с участием человека (CIOMS)
2. Хельсинская декларация Всемирной медицинской ассоциации (1964 г. с последующими редакциями)
3. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 266 (19.06.2003) «Об утверждении правил клинической практики в Российской Федерации»
4. ОСТ 42-511-99 «Правила проведения качественных клинических испытаний в Российской Федерации»

Пациенты получали письменное уведомление и могли возражать против использования их данных. Исследование было одобрено Комиссией по этике исследований ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского.

Критерии включения и исключения пациентов из исследования

Критерии включения в исследования	1. Информированное согласие пациентов. 2. НАЖБР (МАЖБП) (НАСГ/МАСГ), на основе диагностических метаболических критериев (УЗИ ОБП, сосудов шеи, ИМТ, ОБ, дислипидемия, инсулинорезистентность, сахарный диабет 2-го типа, высокий и очень высокий сердечно-сосудистый риск, избыточная масса тела, ожирение I и II степеней).
Критерии исключения из исследования	Ожирение III степени, некомпенсированный цирроз печени класс С по Ч-П), болезнь Вильсона-Коновалова, гемохроматоз, аутоиммунный гепатит, первичный склерозирующий холангит, первичный билиарный холангит, хронические вирусные гепатиты (в отсутствии ПВТ и УВО), дефицит альфа-1-антитрипсина, муковисцидоз, гликогенозы, сосудистые заболевания печени (синдром Бадда-Киари и др.), лекарственное поражение печени, пациенты, декомпенсированные по коморбидным состояниям (СН2Б-3, ОНМК, ОИМ)

Исходные характеристики в общей исследуемой популяции

Характеристика	Среднее значение
Возраст (лет)	48,1 (38-61)
АЛТ (Ед/л)	62,9 (31-167)
АСТ (Ед/л)	57,8 (22-145)
LSM (кПа)	12,5 (5,2-21,6)
SSM (кПа)	40,6 (31-46,1)
ИМТ (кг/м ²)	30,7 (27,2-34,2)
Степень ВРВ пищевода	0,8 (0-2)
Тромбоциты (x10 ⁹ /л)	145,3 (78-203)

Корреляционные связи между LSM, SSM и количеством тромбоцитов, степенью ВРВ пищевода, ИМТ

	LSM (кПа)	SSM (кПа)	Тромбоциты (x10 ⁹ /л)	ИМТ (кг/м ²)
Степень ВРВ пищевода	0,78	0,78	-0,87	-0,18
Тромбоциты (x10 ⁹ /л)	-0,75	-0,86	-	-
ИМТ (кг/м ²)	-0,05	0,21	-	-
LSM (кПа)	-	-	-	-0,15
SSM (кПа)	-	-	-	0,09

Рис 1. Корреляционные связи между жесткостью селезенки и уровнем тромбоцитов.

Неинвазивная диагностика

Неинвазивное определение фиброза печени проводилась с помощью эластометрии печени или неинвазивного тестирования (НИТ) на основе анализов крови. Пороговые значения эластометрии печени (LSM) 8 кПа и 9,6-20 кПа использовались, соответственно, для исключения и подтверждения фиброза печени [21-24].

Определение жесткости селезенки (SSM) способно дополнять жесткость печени для неинвазивной оценки наличия клинически значимой портальной гипертензии и тяжести портальной гипертензии, а также риска осложнений, связанных с портальной гипертензией, у пациентов с хроническим прогрессирующим заболеванием печени (ХПЗП), как было опубликовано в исследовании Европейской ассоциации обновление «Печень 2021» Руководства по клинической практике по неинвазивным тестам для оценки тяжести и прогноза заболевания печени.

В связи с тем, что кровоток в селезенке оттекает через селезеночную вену в портальную венозную систему, жесткость селезенки (ЖС) отражает не только статическое сопротивление печени из-за фиброза (которое определяется с помощью LSM), но и может отражать динамическую (пре)синусоидальную вазоконстрикцию и застой притока крови в портальную вену (потенциальный суррогатный показатель гипоперфузии внутренних органов, связанной с портальной гипертензией) и фиброз селезенки, вызванный портальной гипертензией [25-28]. На жесткость селезенки влияет повышение АД, которое приводит к застою в селезенке, а также вызывает структурные изменения в селезеночных артериях и венах, в дальнейшем формирует фиброз [26]. Таким образом, измерение жесткости селезенки является ценным показателем портальной гипертензии, и этот показатель хорошо коррелирует с гиперволемией независимо от этиологии. По мере накопления данных становится ясно, что более низкие пороговые значения ≤ 41 кПа позволяют исключить наличие хронического заболевания вен и варикозного расширения вен высокого риска [29-31].

Статистический анализ

Данные описывались с помощью числа (процента) для категориальных переменных и медианы с IQR для непрерывных переменных. Категориальные переменные сравнивались с помощью критерия χ^2 или точного критерия Фишера, а количественные переменные сравнивались с помощью t-критерия или непараметрических тестов (тестов Манна-Уитни или Краскела-Уоллиса), когда это было уместно.

Результаты исследования и их обсуждение

Исследование с участием 40 пациентов с МАЖБП и МАСГ, которым была проведена эластометрия селезенки и ЭГДС, показало корреляцию между степенью варикозно расширенных вен (ВРВ) пищевода и увеличением показателя эластометрии селезенки ≥ 41 -46 кПа.

В исследовании приняли участие 30 взрослых пациентов, средний возраст которых составил 48,1 лет (IQR, 38-61). Также были получены результаты биохимических показателей крови (АЛТ, АСТ), среднее значение показателя АЛТ составило 75,4 (IQR, 31-167), среднее значение показателя АСТ составило 62,9 (IQR 22-145). При этом у 20% пациентов показатели АЛТ и АСТ соответствовали референсным значениям.

При измерении жесткости печени отсутствие фиброза было зарегистрировано у 7,5% пациентов, а наличие цирроза печени у 45% из выборки. Среднее значение жесткости печени составило 12,5 кПа (IQR, 5,2-21,6) в выборке.

Среди исследуемых пациентов у 52,5% показатель жесткости селезенки составил ≥ 41 кПа. Средний индекс массы тела составил 30,7 кг/м² (IQR, 27,2-34,2). У 24 пациентов (60%) наблюдалось ожирение 1 и 2-й степеней, определяемое по индексу массы тела ≥ 30 кг/м².

У 55% пациентов отмечалось варикозное расширение вен пищевода 1 и 2 степени. У 55% пациентов был зарегистрирован уровень тромбоцитов меньше 150×10^9 /л, при этом среднее значение тромбоцитов в выборке было 145,3 (IQR 78-203).

Основные характеристики и блок-схема исследуемой совокупности показаны в таблице 2.

Более высокий показатель SSM связан с увеличением доли пациентов с установленным диагнозом ФП (ЦП)

В целом распространенность ФП составила 50%. У 7,5% участников ФП не был выявлен, а у 45% был выявлен ЦП, у остальных 47,5% пациентов отмечался фиброз (F1-F3), соответственно. Выявление ФП (ЦП) было значительно ниже у пациентов с SSM ≤ 41 (47,5%) по сравнению с 52,5% у пациентов с SSM ≥ 41 -46 ($p < 0,001$).

Была оценена корреляция между такими показателями:

I. Степень ВРВ пищевода и показатель жесткости печени (LSM), которая составила 0,78 (высокая степень корреляции).

II. Степень ВРВ пищевода и показатель жесткости селезенки (SSM), которая составила 0,78 (высокая степень корреляции).

III. Степень ВРВ пищевода и ИМТ, которая составила -0,18 (очень слабая отрицательная корреляция).

IV. Жесткости печени (LSM) и ИМТ, которая составила

V. -0,15 (очень слабая отрицательная корреляция).

Рис 2. Корреляционные связи между жесткостью печени и уровнем тромбоцитов.

Табл. 4

Исходные показатели и отношение шансов (ОШ) и относительный риск (ОР) – LSM и ВРВ пищевода

	Число больных с ВРВП > 0	Число больных с ВРВП = 0
LSM (кПа) ≥ 12 (число пациентов)	21	1
LSM (кПа) < 12 (число пациентов)	1	18
Odds Ratio (ОШ)	378	
Relative Risk (ОР)	18,1	

Табл.5

Отношение шансов и относительный риск

	Число больных с ВРВП > 0	Число больных с ВРВП = 0
SSM (кПа) ≥ 12 (число пациентов)	21	1
SSM (кПа) < 12 (число пациентов)	19	19
Odds Ratio (ОШ)	21	
Relative Risk (ОР)	1,90	

Табл. 6

Исходные показатели и отношение шансов (ОШ) и относительный риск (ОР) – ИМТ и ВРВ пищевода

	Число больных с ВРВП > 0	Число больных с ВРВП = 0
ИМТ (кг/м ²) < 30 (число пациентов)	14	11
ИМТ (кг/м ²) ≥ 30 (число пациентов)	8	7
Odds Ratio (ОШ)	1,11	
Relative Risk (ОР)	1,05	

ция).

VI. Жесткости селезенки (SSM) и ИМТ, которая составила

VII. 0,09 (очень слабая корреляция).

VIII. Уровень тромбоцитов и жесткость печени (LSM), которая составила -0,75 (сильная отрица-

тельная корреляция).

IX. Уровень тромбоцитов и жесткость селезенки (SSM), которая составила -0,86 (сильная отрицательная корреляция).

X. Уровень тромбоцитов и степень ВРВ пищевода, которая составила

XI. -0,87 (сильная отрицательная корреляция).
Корреляционный связи показаны в таблице 3.

Данные показатели дают возможность оценки прогноза неблагоприятных исходов при хроническом заболевании печени, обусловленном метаболически ассоциированной жировой болезнью печени и коморбидными с ней состояниями.

Отношение шансов и относительный риск

В ходе исследования были выполнены измерения жесткости печени, средний показатель которых составил - 12,6 кПа (IQR, 5,2-21,6) в выборке, а также пациентам была проведена эзофагогастродуоденоскопия. Далее выполнен расчет отношения шансов и относительный риск между этими двумя показателями (табл.4). В группе лиц с показателями LSM ≥ 12 риск развития варикозных вен пищевода выше в 18,1 раз, чем у лиц с LSM ≤ 12 .

Аналогичное исследование было выполнено и при проведении эластометрии селезенки, где средний показатель составил 40,6 кПа (IQR, 31-46,1). В данной группе относительный риск - больше 1, было выявлено, что у лиц с показателями SSM ≥ 41 риск развития варикозных вен пищевода выше в 21 раз, чем у лиц с SSM ≤ 41 . Отношение шансов и относительный риск представлен в таблице 5.

Отношение шансов и относительный риск был рассчитан между показателями ИМТ и степень ВРВ пищевода. Таким образом, в группе лиц с ожирением (ИМТ ≥ 30) риск развития варикозных вен пищевода выше, чем у лиц без ожирения в 1,111 раза (табл.6).

Выводы

В результате исследования выявлены явные отрицательные корреляционные связи между уровнем тромбоцитов и жесткостью печени (LSM), которая составила -0,5 и между уровнем тромбоцитов и жесткостью селезенки (SSM), которая составила -0,86, а также между уровнем тромбоцитов и степенью ВРВ пищевода, которая составила -0,87.

Выявили тесные положительные корреляционные связи между степенью ВРВ пищевода и показателем жесткости печени (LSM), которая составила 0,78; степенью ВРВ пищевода и показателем жесткости селезенки (SSM), которая составила также 0,78.

Показатели жесткости печени и селезенки могут служить неинвазивными диагностическими маркерами для отбора пациентов с НАЖБП/МАЗБП, которым необходима эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) для оценки степени варикозно расширенных вен пищевода; отбора пациентов для консервативной терапии ВРВ, и эндоскопических вмешательств на ВРВ пищевода; прогнозирования исходов течения НАЖБП/МАЗБП.

Литература

- Rinella M.E., Neuschwander-Tetri B.A., Siddiqui M.S., Abdelmalek M.F., Caldwell S., Barb D., et al. AASLD Practice Guidance on the clinical assessment and management of nonalcoholic fatty liver disease. *Hepatology*. 2023;77(5):1797-835
- ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. URL: <https://icd.who.int>
- Singh S., Allen A.M., Wang Z., Prokop L.J., Murad M.H., Loomba R. Fibrosis progression in nonalcoholic fatty liver vs nonalcoholic steatohepatitis: A systematic review and meta-analysis of paired-biopsy studies. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2015;13(4):643-54.e1-9.
- Riazji K, Azhari H, Charette J, Underwood F, King JA, Afshar EE, et al. The prevalence and incidence of NAFLD worldwide: a systematic review and metaanalysis. *Lancet Gastroenterol Hepatol* 2022;7:851-61.
- Rinella ME, Lazarus JV, Ratzju V, Francque SM, Sanyal AJ, Kamwal F, et al. A multi-society Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature. *J Hepatol* 2023;20. S0168-8278(0123)00418.
- Angulo P, Kleiner DE, Dam-Larsen S, Adams L.A, Bjornsson ES, Charatcharoenwitthaya P, et al. Liver fibrosis, but no other histologic features, is associated with long-term outcomes of patients with nonalcoholic fatty liver disease. *Gastroenterology* 2015;149:389-97. e310.
- De Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C, Abraldes JG, et al. Baveno VII—renewing consensus in portal hypertension. *J Hepatol* 2021.
- Taylor RS, Taylor RJ, Bayliss S, Hagstrom H, Nasr P, Schattenberg JM, et al. Association between fibrosis stage and outcomes of patients with nonalcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis. *Gastroenterology* 2020; 158:1611-25.
- Buzgetti E, Hall A, Ekstedt M, Manuguerra R, Guerrero Misas M, Covelli C, et al. Collagen proportionate area is an independent predictor of long-term outcome in patients with non-alcoholic fatty liver disease. *Aliment Pharmacol Ther* 2019;49: 1214-22.
- Marchesini G, Day CP, Dufur JF, Canbay A, Nobili V, Ratzju V, et al. EASL-EASDEASO clinical practice guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. *J Hepatol* 2016;64:1388-402.
- Berzigotti A, Tsochatzidis E, Boursier J, Castera L, Cazzagon N, Friedrich-Rust M, et al. EASL clinical practice guidelines on non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis—2021 update. *J Hepatol* 2021;75:659-89.
- Bedossa P, Dargere D, Paradis V. Sampling variability of liver fibrosis in chronic hepatitis C. *Hepatology* 2003;38:1449-57.
- Buzgetti E, Lombardi R, De Luca L, Tsochatzidis E.A. Noninvasive assessment of fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease. *Int J Endocrinol* 2015; 2015:343828
- Sanyal AJ, Van Natta ML, Clark J, et al. Prospective study of outcomes in adults with nonalcoholic fatty liver disease. *N Engl J Med*. 2021;385(17):1559-1569
- Kamwal F, Shubrook JH, Adams L.A, et al. Clinical care pathway for the risk stratification and Management of Patients with nonalcoholic fatty liver disease. *Gastroenterology*. 2021;161(5):1657-1669.
- European Association for the Study of the Liver. EASL clinical practice guidelines on non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis—2021 update. *J Hepatol*. 2021;75(3):659-689. doi:10.1016/j.jhep.2021.05.025
- Cusi K, Isaacs S, Barb D, et al. American Association of Clinical Endocrinology Clinical Practice Guideline for the diagnosis and Management of nonalcoholic fatty liver disease in primary care and endocrinology clinical settings: Co-sponsored by the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD). *Endocr Pract*. 2022; 28(5):528-562
- Loomis AK, Kabadi S, Preiss D, et al. Body mass index and risk of nonalcoholic fatty liver disease: two electronic health record prospective studies. *J Clin Endocrinol Metab*. 2016;101(3):945-952.
- Fabbrini E, Sullivan S, Klein S. Obesity and nonalcoholic fatty liver disease: biochemical, metabolic, and clinical implications. *Hepatology*. 2010;51(2):679-689.
- Non-alcoholic Fatty Liver Disease Study Group; Lonardo A, Bellentani S, Argo CK, et al. Epidemiological modifiers of nonalcoholic fatty liver disease: Focus on high-risk groups. *Dig Liver Dis*. 2015;47(12):997-1006
- Ripoll C, Grossmann R, Garcia-Tsao G, Grace N, Burroughs A, Planas R, et al.; Portal Hypertension Collaborative Group. Hepatic venous pressure gradient predicts clinical decompensation in patients with compensated cirrhosis. *Gastroenterology* 2007;133:481-488.
- Zipprich A, Garcia-Tsao G, Rogowski S, Fleig WE, Seufferlein T, Dollinger MM. Prognostic indicators of survival in patients with compensated and decompensated cirrhosis. *Liver Int* 2012;32:1407-1414.
- Libânio D, Marinho RT. Impact of hepatitis C oral therapy in portal hypertension. *World J Gastroenterol* 2017;23:4669-4674.
- European Association for the Study of Liver. EASL clinical practical guidelines: management of alcoholic liver disease. *J Hepatol* 2012;57:399-420.

25. Nedredal GI, Yin M, McKenzie T, Lillegard J, Luebke-Wheeler J, Talwalkar J, et al. Portal hypertension correlates with splenic stiffness as measured with MR elastography. *J Magn Reson Imaging* 2011;34:79-87.
26. Mejias M, Garcia-Pras E, Gallego J, Méndez R, Bosch J, Fernández M. Relevance of the mTOR signaling pathway in the pathophysiology of splenomegaly in rats with chronic portal hypertension. *J Hepatol* 2010;52:529-539.
27. Bolognesi M, Di Pascoli M, Verardo A, Gatta A. Splanchnic vasodilation and hyperdynamic circulatory syndrome in cirrhosis. *World J Gastroenterol* 2014;20:2555-2563.
28. Buechter M, Manka P, Theysohn JM, Reinboldt M, Canbay A, Kabraman A. Spleen stiffness is positively correlated with HVPG and decreases significantly after TIPS implantation. *Dig Liver Dis* 2018;50:54-60.
29. Stefanescu H, Rusu C, Lupșor-Platon M, Nicoara Farcau O, Fischer P, Grigoras C, et al. Liver stiffness assessed by ultrasound shear wave elastography from General Electric accurately predicts clinically significant portal hypertension in patients with advanced chronic liver disease. *Ultraschall Med* 2020;41:526-533.
30. Colecchia A, Ravaioli F, Marasco G, Colli A, Dajti E, Di Biase AR, et al. A combined model based on spleen stiffness measurement and Baveno VI criteria to rule out high-risk varices in advanced chronic liver disease. *J Hepatol* 2018;69:308-317.
31. Dajti E, Marasco G, Ravaioli F, Alemanni LV, Rossini B, Colecchia L, et al. The role of liver and spleen elastography in advanced chronic liver disease. *Minerva Gastroenterol (Torino)* 2021;67:151-163.